

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19152399>

XIVA XONLIGI SHAYBONIYLAR VA QO'NG'IROTLAR SULOLASI DAVRIDA LAVOZIMLAR

Ibragimov A.H., Xudoynazarova M.A., Kimsanboyeva Z.A.,

IIV ning 1-sonli Toshkent akademik litseyi “Huquqiy-ijtimoiy va gumanitar fanlar”

kafedrasi tarix fani bosh o'qituvchilari

zuxraxonkimsanboyeva@gmail.com

ANNOTATSIYA

Xiva xonligi tashkil topgan vaqtida uning hududi g'arbda Kaspiy dengizi, shimolda Orol dengizi, janubda Atrek daryosi (uzunligi 669 km, Kaspiyga quyiladi) hamda Saraxs (Turkmanistonda) hududlari bilan chegaralangan. XIX asr birinchi yarmida xonlik hududi kengaygan va 19 000 km.kv (XIX-asr 40-yillarida) ni tashkil etgan. qozoq juzlari, Eron, Buxoro bilan chegaradosh bo'ldi. XVIII-asrdan Rossiya chegaralarining janubga kengayib borishi natijasida ikki davlat chegaralari yaqinlashgan. Aholisi 800 000 kishi.

Kalit so'zlar: Bek, noib, xon, oliy kengash, inoq, mehtar, qo'shbegi, yasovulboshi, devonbegi, shayxulislom, muftiy, a'lam, qozi, oliy qozilar, qozi xos, qozi askar, naqib, rais.

АННОТАЦИЯ

К моменту образования Хивинского ханства его территория была ограничена: на западе - Каспийским морем, на севере Аральским морем, на юге рекой Атрак (669 км, впадает в Каспийское море), а также районами Серахса (в Туркменистане). В первой половине XIX века территория ханства расширилась и в 1840 годы составляла около 19 000 кв. км. Ханство граничило с казахскими жузами, Ираном и Бухарой. Начиная с XVIII века, в результате продвижения границ России на юг границы двух государств постепенно сблизились. Население составляло около 800 000 человек.

Ключевые слова: бек, ноиб, хан, высший совет, инак, мехтар, кушбеги, ясовулбаши, диванбеги, шейх-уль-ислам, муфтий, аълам, кази, высшие кази, кази-хос, кази-аскар, накиб, раис.

ANNOTATION

At the time of the establishment of the Khiva Khanate, its territory was bordered in the west by the Caspian Sea, in the north by the Aral Sea, in the south by the Atrek River (669 km long, flowing into the Caspian Sea), and by the regions of Serakhs (in Turkmenistan). In the first half of the 19th century the territory of the khanate expanded and by the 1840s reached about 19,000 sq. km. The khanate bordered the Kazakh zhuzes, Iran, and Bukhara. From the 18th century, as the borders of Russia gradually expanded southward, the borders of the two states came closer. The population was about 800,000 people.

Keywords: *bek, naib (deputy), khan, supreme council, inoq, mehtar, kushbegi, yasavulbashi, divanbegi, sheikh-ul-islam, mufti, a'lam, qazi, supreme qazis, qazi-khos, qazi-askar, naqib, rais.*

KIRISH. O'zbek (65%), turkmanlar(26%), qoraqaloq, qozoq, arablar bo'lgan. Xiva shahri aholisi 20 000 kishiga yetgan. Xonlik hududi urug'-qabila tamoyili asosida taqsimlangan. Xonlik 23 ta ma'muriy birlikka bo'lingan (20 viloyat, 2 ta noiblik, Xiva shahri va atrofi). Viloyatlar shahar va masjid qavmlariga bo'lingan. Boshqaruvning eng quyi ma'muriy birligi masjid qavmlari (qishloq) deyilgan. Viloyatlarni beklar, noiblikni noiblar, shaharlarni hokimlar, masjid qavmlarini oqsoqollar boshqargan. Oqsoqollar masjid qavmlari tomonidan saylangan, xon tomonidan tasdiqlangan. **Bek , noib, hokimlarni xon tayinlagan.** Xiva va uning atrofidagi hududlarni xon boshqargan. Buxoro amirligidan farqi Xiva xonligida Oliy va Kichik Kengash faoliyat yuritgan. Xiva xonligida qozoq va qoraqalpoqlar o'zlarining biylari, turkmanlar esa vakili tomonidan boshqarilgan. Ularning lavozimi avloddan-avlodga meros bo'lib o'tgan bo'lsada, nomzodini xon tasdiqlagan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Xon- Oliy hukmdor. Davlat boshlig'i bo'lgan.

Oliy Kengash- Taxt vorisi masalasini hal qilgan.

Inoq- turkiycha- Ishonch. Markaziy Osiyoda XI-XVIII-asrda hukm surgan sulolalar davrida maslahatchi, vazir ma'nosida qo'llangan. Qabilani boshqargan. Saroyda yashagan.

Mehtar-Bosh vazir. Xon safarga chiqqanda xonlikni boshqargan.Mehtar va Qo'shbegi davlat miqyosida soliq yig'ilishiga javobgar bo'lgan.Mehtar o'troq aholidan tayinlangan.Vaziri a'zam, dasturi mukarram, nizom al-mulk ham deyilgan.

Qo'shbegi- Soliqlarning xazinaga tushishiga,moliya ishlariga,qo'shinning holatiga javobgar. Barcha harbiy harakatlarda qatnashgan. Amir, sohibi devoni a'lo sifati bilan ulig'langan. Ko'chmanch qabiladan saylangan.

Yasovulboshi- Oliy Kengash a'zosi, xavfsizlik xizmatini boshqargan. Xonning xavfsizligi va maxfiy davlat hujjatlarining saqlanishiga javobgar.Urushda xon qo'shinlari qo'mondoni, turkmanlardan tuzilgan harbiy qismni boshqargan. Qo'shinning bosh qo'mondoni.

Devonbegi- Xo'jalik, harbiy, ijtimoiy-siyosiy ishlar bilan shug'ullanuvchi 3 ta devonga rahbarlik qilgan. Devonxona mutasaddisi va xonning maslahatchisi.

Shayxulislom- Diniy ishlar va shariat qoidalariga rioya qilinishi va bajarilishiga ma'sul.

Muftiy - Qozi hukmining shariatga mosligini tekshirib, fatvo beradi. Xiva shahrida 7 ta muftiy faoliyat yuritgan.

Qozi- Islom huquqining eng bilimdon vakillari orasidan imtihon orqali saralab olingan. Qoziga xon yorlig'i- " Yorlig'i xumoyun-u ali " berilgan.

Oliy qozilar- 2 ta. Qozi kalon, qozi o'rda. Xiva shahrida bo'lgan.

Qozi xoss- Xon xonadoni a'zolari o'rtasidagi masalalarni ko'rgan.

Qozi askar- Qos'hinda sodir bo'ladigan islom qonunlarining buzilishi bilan bog'liq ishlar ustidan hukm chiqargan.

NATIJA.

Rais(qozi rais)- Shariat qoidalariga amal qilinayotganligini, ota-onalarning bolalarini maktabga yuborayotganligini kuzatadi.

Shig'ovul- Chet davlat elchilarini qabul qiluvchi va ularning ta'minotiga ma'sul.

Mahram-Xonning maxfiy maslahatchisi, alohida topshiriqlarni bajaruvchi, zarur bo'lganda elchi qilib yuborilgan.

Biylar- Qozoq va Qoraqalpoqlar boshlig'i.

Vakillar- Turkman qabilalari boshlig'i.

Beklar-viloyatlarni boshqargan.

Noib- arabcha-O'rinbosar degani. Noiblikni boshqargan.

G'ozl- Musulmon haq dini uchun kurashuvchi.Elbarsxon o'g'illariga bergan.

Mirshabboshi- Aholining tinchligi va osoyishtaligi bilan shug'ullangan.

Bevatan- Davlat yerini ijaraga oluvchilar.

Koranda- Xususiy yerlarni ijaraga oluvchilar.

Vaqfchi- Vaqf yerini ijaraga oluvchilar.

XULOSA. Botirlar- Qoraqalpoqlarda harbiy boshliqlar.

Mirob- Suv taqsimlovchi.

Mirobboshi- Sug'rish inshootlari va suv ta'minotiga ma'sul.

Xon navkarlari- Muntazam qo'shin. M.Rahimxon I tuzgan. 2000 kishidan iborat

.Bosh qo'mondoni- Yasovulboshi. Tinchlik paytida xon va oilasini qo'riqlagan.

Qo'shin va harbiy mansabdorlar Xiva yaqinidan yer maydoni va maosh bilan ta'minlangan. Doimiy qo'shinda maxsus harbiy kiyim-bosh bo'lmagan. Ular har xil chopon kiyishgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Usmonov Q. O'ZBEKISTON TARIXI (Milliy istiqlol davri) T.2008
2. Usmonov Q., Sodiqov M., O'ZBEKISTON TARIXI (1917-1991) T.2002
3. Shamsutdinov R., Mo'minov H. O'ZBEKISTON TARIXI T.2021
4. Ahmedov B. O'ZBEKISTON TARIXI MANBALARI (Qadimgi zamon va o'rta asrlar) T.2001